

VULNERABILIDADES SOCIAIS E SUAS IMPLICAÇÕES NO ACESSO AOS SERVIÇOS, NAS CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL, QUALIDADE DE VIDA, AUTOESTIMA E SATISFAÇÃO COM A VIDA

ISSN 3085-8097

Social vulnerabilities and their implications for access to services, oral health conditions, quality of life, self-esteem, and life satisfaction

Volume 2
Número 2
Abr-Jun 2026

Rafaella Evelyn Gonçalves Pereira¹ ;
Layra Valéria de Faria Oliveira¹ ;
Fabrício Campos Machado²

REVISÃO DE LITERATURA

RESUMO

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 – Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

Introdução: A saúde bucal é uma parte fundamental da saúde geral e influencia diretamente o bem-estar físico, emocional e social das pessoas. No Brasil, as desigualdades sociais ainda representam um grande desafio, criando barreiras que dificultam o acesso aos serviços odontológicos, especialmente entre populações em situação de vulnerabilidade. Essas dificuldades vão além dos aspectos clínicos, afetando também a forma como os indivíduos percebem sua própria saúde, sua autoestima e sua satisfação com a vida. **Objetivo:** Este trabalho teve como objetivo descrever como as barreiras de acesso aos serviços odontológicos, em contextos de vulnerabilidade social, influenciam a saúde bucal, a autoestima, a qualidade de vida e a satisfação com a vida dos indivíduos, destacando os principais obstáculos relacionados à utilização desses serviços. **Revisão da Literatura:** Trata-se de uma revisão de literatura na qual a busca foi realizada nas bases de dados PUBMED/MEDLINE, Scielo e EBSCO, utilizando os descritores “acesso aos serviços odontológicos”, “saúde bucal”, “vulnerabilidade social”, “qualidade de vida”, “autoestima” e “satisfação com a vida”, bem como seus correspondentes em inglês. Foram incluídos estudos completos, publicados em português, inglês ou espanhol, que abordassem barreiras de acesso e seus impactos em populações socialmente vulneráveis. **Conclusão:** Fica claro que os estudos citados evidenciam que fatores sociais, econômicos e organizacionais possuem influência direta ao acesso aos serviços odontológicos e a forma como a saúde bucal é vivenciada. A dificuldade de acesso a esses serviços acaba acarretando piores condições bucais e a impactos negativos na autoestima e na qualidade de vida, reforçando a necessidade de fortalecer políticas públicas que promovam maior equidade no cuidado em saúde bucal.

Autor de Correspondência:
Thiago de Amorim Carvalho

email:
thiagocarvalho@unipam.edu.br

Palavras-chave: Saúde bucal. Vulnerabilidade social. Acesso aos serviços de saúde. Qualidade de vida.

ABSTRACT

Introduction: Oral health is a fundamental component of overall health and directly influences the physical, emotional, and social well-being of individuals. In Brazil, social inequalities still represent a major challenge, creating barriers that hinder access to dental services, especially among populations in situations of vulnerability. These difficulties extend beyond clinical aspects, also affecting how individuals perceive their own health, their self-esteem, and their life satisfaction. **Objective:** This study aimed to describe how barriers to access dental services, within contexts of social vulnerability, influence oral health, self-esteem, quality of life, and life satisfaction, highlighting the main obstacles related to the use of these services. **Literature Review:** This is a literature review in which the search was conducted in the PUBMED/MEDLINE, SciELO, and EBSCO databases, using the descriptors “access to dental services,” “oral health,” “social vulnerability,” “quality of life,” “self-esteem,” and “life satisfaction,” as well as their corresponding terms in English. Full studies published in Portuguese, English, or Spanish that addressed barriers to access and their impacts on socially vulnerable populations were included. **Conclusion:** The cited studies clearly demonstrate that social, economic, and organizational factors have a direct influence on access to dental services and on the way oral health is experienced. Difficulties in accessing these services result in poorer oral health conditions and negative impacts on self-esteem and quality of life, reinforcing the need to strengthen public policies that promote greater equity in oral health care.

Keywords: Oral health. Social vulnerability. Access to health services. Quality of life.

INTRODUÇÃO

A saúde bucal é reconhecida como uma parte essencial da saúde geral e do bem-estar das pessoas, influenciando diretamente os aspectos físicos, psicológicos e sociais da vida. Além da avaliação clínica tradicional, a percepção subjetiva da saúde bucal funciona como um indicador complementar, pois ajuda a entender aspectos da saúde que não são colhidos pelos dados clínicos (Locker, 2002). As doenças e os comportamentos relacionados à saúde não resultam apenas das condições econômicas vinculadas à atividade profissional exercida. Fatores como autonomia no trabalho, ambiente ocupacional, nível de controle sobre as atividades, satisfação e apoio social também atuam como elementos mediadores, influenciando diretamente os comportamentos e as condições de saúde dos indivíduos. (Antunes; Narvai et al., 2010).

A vulnerabilidade não se limita à dimensão biológica, pois envolve também a trajetória de vida do indivíduo e as relações que estabelece ao longo do tempo, especialmente quando essas relações o expõem a situações de fragilidade social. Nesse sentido, fala-se em vulnerabilidade social como um conceito multidimensional, que abrange fatores como renda, escolaridade, condições de moradia, acesso a serviços e suporte social, os quais podem aumentar a exposição a riscos e agravos. No Brasil, essa realidade é evidente, pois muitas pessoas tornam-se mais suscetíveis a doenças gerais e, especialmente, a problemas de saúde bucal em razão das desigualdades sociais e das condições do território onde vivem (Lima, 2017).

Segundo Silva et al. (2018), a saúde bucal é um reflexo dos cuidados individuais, juntamente às condições sociais e econômicas em que as pessoas fazem parte. Grande parte da população brasileira convive diariamente com vulnerabilidades sociais relacionadas ao seu local de moradia, podendo ter problemas relacionados ao saneamento básico, falta de informação e problemas socioeconômicos. A relação entre os tipos de vulnerabilidades sociais e a saúde bucal comprometida, deixa evidente que questões socioeconômicas e as diversas vulnerabilidades sociais podem impactar diretamente a qualidade de vida e a saúde da população.

Atualmente, com base em dados do Ministério da Saúde, observa-se que o Brasil apresenta grandes desigualdades sociais que impactam diretamente o acesso da população aos serviços de saúde. Nesse contexto, o acesso aos cuidados em saúde bucal ainda representa um desafio significativo, especialmente para pessoas que residem em regiões periféricas ou em áreas rurais, onde a oferta de serviços é limitada e, muitas vezes, insuficiente. Essa realidade contribui para a manutenção de condições bucais inadequadas e pode repercutir na saúde sistêmica e mental dos indivíduos (Antunes; Narvai et al., 2010). Além disso, as limitações no cuidado odontológico interferem na autoestima e na autoconfiança, evidenciando que a saúde se relaciona diretamente com aspectos sociais e psicológicos da qualidade de vida.

No contexto da saúde pública, a autopercepção de saúde bucal emerge como um importante indicador das desigualdades sociais, refletindo a presença de doenças, e também o acesso aos serviços, o nível de informação, as experiências anteriores de cuidado com a saúde oral e as expectativas individuais em relação à saúde (Silva; Souza Júnior, 2020). Estudos apontam que indivíduos com percepção negativa da saúde bucal tendem a apresentar menores níveis de satisfação com a vida e bem-estar subjetivo, pela saúde bucal estar diretamente ligado à autoconfiança e autoestima sobre si mesmo.

A ampliação do acesso da população a serviços de saúde é um desafio da Atenção Primária à Saúde (APS) para a melhoria da qualidade da saúde. Segundo Rocha et al. (2016), “Garantir o acesso aos cuidados primários à saúde, em tempo oportuno, é um dos maiores desafios dos sistemas públicos de saúde, tanto no Brasil quanto em outros países”. Um acesso amplo e facilitado, que oportunize atendimento no tempo necessário e confortável pela equipe de referência ao usuário, é fundamental para uma atenção básica de qualidade e resolutive (Rabello et al., 2021).

Segundo Peres et al.(2017), a procura por atendimento odontológico nas Unidades de Saúde é bastante comum. No entanto, estudos populacionais mostram que ainda existem desigualdades importantes tanto no acesso quanto na utilização desses serviços. Entre os principais obstáculos identificados no serviço público estão a dificuldade para agendar consultas e a limitação de vagas disponíveis. Esses problemas estão relacionados, sobretudo, a falta de profissionais e equipes de saúde bucal suficientes, o que impede o atendimento total da demanda da população. Como consequência dessa deficiência estrutural, muitas pessoas,

especialmente crianças menores de cinco anos e idosos, acabam tendo que recorrer ao setor privado para realizar os tratamentos que necessitam.

No Brasil, os inquéritos populacionais de saúde bucal e de saúde geral, com destaque para o Projeto SB Brasil e a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), padronizaram instrumentos de avaliação da percepção de saúde bucal e da qualidade de vida, possibilitando análises abrangentes em nível nacional (Brasil, 2011; Brasil, 2020). Resultados provenientes dessas pesquisas populacionais evidenciam que grupos socialmente vulneráveis apresentam piores avaliações subjetivas de saúde bucal, independentemente da presença de agravos clínicos severos. Esse cenário reforça a importância dos determinantes sociais da saúde na forma como os indivíduos percebem e vivenciam sua condição de saúde bucal (Antunes; Narvai, 2010; Peres et al., 2021).

Um estudo transversal foi realizado com 2016 adultos de Florianópolis (SC) e identificou prevalência de 33,2% de autoavaliação negativa da saúde bucal, associada a fatores como idade mais avançada, menor escolaridade, maior tempo desde a última consulta odontológica, utilização de serviços públicos, perdas dentárias e percepção de necessidade de tratamento. Além disso, estudos voltados para adolescentes apontam que a autoestima possui influência direta sobre os hábitos de saúde bucal, interferindo na parte de higiene, na busca por atendimento odontológico e na forma como os jovens percebem sua própria saúde bucal, evidenciando a relação entre aspectos clínicos, sociais e psicológicos (Pazos; Austregésilo; Goes, 2019).

Este trabalho teve como objetivo descrever como as barreiras de acesso aos serviços odontológicos, em contextos de vulnerabilidade social, influenciam a saúde bucal, a autoestima e a qualidade de vida dos indivíduos, considerando fatores sociais e econômicos que dificultam a utilização desses serviços. Além disso, o presente estudo também buscou destacar os principais obstáculos relacionados ao acesso à atenção odontológica e seus impactos na população brasileira.

METODOLOGIA

O estudo em questão, tratou-se de uma revisão de literatura que teve como pauta a pergunta de estudo “Quais são as barreiras de acesso aos serviços odontológicos em contextos de vulnerabilidade social e quais seus impactos nas condições de saúde bucal, qualidade de vida, autoestima e satisfação com a vida?”. Tal pergunta foi elaborada utilizando a estratégia CoCoPop (Condição, Contexto e População), resultando na seguinte formulação: condição: barreiras de acesso aos serviços odontológicos; contexto: vulnerabilidade social; população: indivíduos expostos a desigualdades socioeconômicas.

A busca de artigos foi realizada nas bases de dados PUBMED/MEDLINE, Scielo, e EBSCO, utilizando

dados primários e secundários, além das referências dos artigos selecionados para ampliar a pesquisa. Foram empregadas as palavras chaves de busca “acesso aos serviços odontológicos”, “saúde bucal”, “vulnerabilidade social”, “qualidade de vida”, “autoestima”, “satisfação com a vida” e seus correspondentes em inglês “access to dental services”, “oral health”, “social vulnerability”, “quality of life”, “self-esteem” e “life satisfaction”.

Os critérios de inclusão dos artigos na pesquisa foram artigos originais, revisões sistemáticas e estudos observacionais completos, publicados em português, inglês ou espanhol, que abordem barreiras de acesso aos serviços odontológicos e seus impactos na saúde bucal, qualidade de vida, autoestima e satisfação com a vida em populações em contexto de vulnerabilidade social. Foram excluídos artigos repetidos, estudos que não apresentem relação direta com o tema, trabalhos incompletos, resumos simples, editoriais, cartas ao editor e trabalhos que não apresentem metodologia científica clara.

Além disso, foram utilizadas como ferramentas de assessoria na busca dos artigos e em sua contextualização as inteligências artificiais Consensus, para a busca de artigos com o uso da pergunta de estudo, Scispace para sistematização e seleção dos artigos e Connected Papers para localização de artigos relacionados à busca.

REVISÃO DE LITERATURA

A saúde bucal é compreendida como parte da saúde geral e da qualidade de vida, uma vez que interfere diretamente em funções biológicas, funcionais, psicológicas e sociais dos indivíduos. Problemas bucais, como dor, perdas dentárias e limitações funcionais, podem comprometer atividades básicas do cotidiano, incluindo alimentação, comunicação e interação social, além de repercutirem negativamente na autoestima e no bem-estar emocional (Silva; Souza Júnior, 2020).

Nesse contexto, a literatura científica mostra a importância de compreender a saúde bucal considerando o modelo clínico tradicional e os aspectos sociais que influenciam a forma como cada pessoa vivencia sua própria condição de saúde. Esse olhar mais ampliado permite entender que as condições bucais não afetam apenas o corpo, mas também a autoestima, o convívio social e a qualidade de vida dos indivíduos (Sheiham; Watt, 2000; Peres et al., 2019).

A avaliação baseada apenas em indicadores clínicos, como presença de cárie e doença periodontal, se mostra insuficiente para explicar a complexidade do processo saúde-doença. A autopercepção da saúde bucal surge como um instrumento complementar, pois permite compreender aspectos relacionados à experiência individual, às expectativas e à forma como as pessoas interpretam suas condições de saúde. Essa abordagem possibilita identificar impactos funcionais e psicossociais frequentemente invisíveis em exames clínicos,

contribuindo para uma análise mais abrangente da saúde bucal no campo da saúde coletiva (Locker; Allen, 2007; Sischo; Broder, 2011).

Os comportamentos relacionados à saúde são influenciados por uma rede de fatores que envolve características biológicas, elementos sociais, econômicos e culturais. Condições de trabalho, apoio social, nível de autonomia, acesso à informação e satisfação com a vida são aspectos que interferem diretamente nos hábitos diários de cuidado e na busca por serviços de saúde. Dessa forma, a saúde deve ser compreendida como resultado de múltiplos determinantes, que atuam de maneira interdependente e influenciam tanto a ocorrência de doenças quanto a forma como elas são percebidas pelos indivíduos (Watt; Sheiham, 2012; Antunes; Narvai, 2010).

Estudos realizados com base em dados nacionais mostram que a utilização de serviços odontológicos no Brasil ainda ocorre de forma desigual entre os diferentes grupos sociais. Pesquisas com dados da Pesquisa Nacional de Saúde evidenciam que pessoas com maior escolaridade e renda apresentam maior frequência de consultas odontológicas e maior acesso a procedimentos preventivos, enquanto os grupos socialmente mais vulneráveis tendem a procurar o serviço apenas em situações de urgência ou dor. Essa procura tardia contribui para o agravamento dos problemas bucais e amplia os impactos funcionais e psicossociais associados às doenças orais (Barros et al., 2016; Macinko; Mendonça, 2018).

A Constituição de 1988 garante ao indivíduo, o acesso aos serviços de saúde, além de universalidade da cobertura e do atendimento, com o propósito de fornecer oportunidades iguais de acesso aos serviços de saúde para indivíduos que apresentam necessidades (Neri, 2002). Entretanto, existem diversos acontecimentos, como a falta do meio de locomoção, a falta de recursos financeiros, entre outros fatores que dificultam o acesso de indivíduos que estão à margem da sociedade, aos programas fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil (Sischo; Broder, 2011; Peres et al., 2019).

A abordagem dos determinantes sociais da saúde reforça que fatores como renda, escolaridade, condições de moradia e inserção no mercado de trabalho influenciam diretamente as condições de saúde e o acesso aos serviços. Na área da saúde bucal, essas desigualdades refletem na maior ocorrência de agravos, na procura tardia por atendimento e na dificuldade de continuidade do cuidado. Pessoas com menor renda ou que dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde (SUS) muitas vezes enfrentam filas, limitações de oferta e barreiras geográficas, o que contribui para o agravamento de problemas bucais e para a manutenção de desigualdades históricas (Peres et al., 2019; Narvai; Frazão, 2008).

A literatura também destaca que barreiras organizacionais, como horários restritos de atendimento, dificuldade de agendamento e rotatividade de profissionais, influenciam diretamente a continuidade do tratamento odontológico. Mesmo quando há oferta de serviço, a dificuldade de assistência pode desestimular

a procura e comprometer o vínculo entre o paciente e equipe de saúde. Esses fatores reforçam desigualdades já existentes e dificultam a consolidação de um cuidado integral na atenção primária (Chaves et al., 2017; Pucca et al., 2015).

No Brasil, a vulnerabilidade social e a baixa renda contribuem para que os níveis de pobreza se concentrem em uma parcela significativa da população, onde os menos favorecidos possuem acesso restrito à saúde e como consequência, uma baixa qualidade de vida. Este desequilíbrio gera a escassez de recursos básicos, onde os menos favorecidos permanecem vulneráveis e às margens do acesso aos serviços de saúde. Os indivíduos, em situação de vulnerabilidade social, por não possuírem acesso aos materiais básicos para uma higiene oral adequada, apresentam os maiores níveis de doenças bucais (Silva, 2021).

A dificuldade de acesso aos serviços odontológicos repercute na progressão das doenças bucais e na forma de como as pessoas se veem e se inserem socialmente. A relação entre saúde bucal e autoestima também está associada à identidade social e à percepção estética do corpo, uma vez que o sorriso é um elemento muito importante para comunicação e interação social. Problemas odontológicos podem gerar insegurança, ansiedade e prejuízos nas relações interpessoais, reforçando desigualdades sociais e emocionais (Araújo; Andrade, 2024). Nesse sentido, a saúde coletiva e a atuação do SUS têm papel fundamental na redução dessas desigualdades, ao possibilitar o cuidado contínuo e mais próximo da realidade da população, mas infelizmente nem todos conseguem se locomover até a Unidade Básica de Saúde (UBS), local onde são ofertados parte dos atendimentos odontológicos fornecidos pelo SUS (Locker, 2002; Sischo; Broder, 2011).

A Política Nacional de Saúde Bucal e programas como o Brasil Sorridente ampliaram a cobertura assistencial e fortaleceram a inserção da odontologia na atenção básica, porém ainda existem desigualdades que dificultam o acesso contínuo ao cuidado. A falta de atendimento preventivo e restaurador favorece a progressão de doenças bucais, que passam a interferir não apenas na saúde física, mas também na percepção estética e na autoconfiança dos indivíduos, podendo agravar o caso tanto na parte sistêmica, quanto na parte psicológica (Silva; Souza Júnior, 2022).

Estudos mostram que pessoas que apresentam percepção negativa da saúde bucal tendem a relatar maiores impactos na qualidade de vida, com limitações funcionais, dificuldades de interação social e redução da autoestima. A presença de dor, necessidade de tratamento e perdas dentárias está frequentemente associada a sentimento de insegurança, constrangimento e insatisfação com a própria aparência, reforçando a relação entre saúde bucal, bem-estar emocional e participação social (Locker, 2002; Sischo; Broder, 2011).

No Brasil, as pesquisas populacionais em saúde bucal têm contribuído significativamente para o entendimento dessas desigualdades. Levantamentos como o SB Brasil e a Pesquisa Nacional de Saúde possibilitam analisar a prevalência de doenças e o acesso aos serviços, a autopercepção da saúde e aspectos vulnerabilidades sociais e suas implicações no acesso aos serviços, nas condições de saúde bucal, qualidade de vida, autoestima e satisfação com a vida

relacionados ao bem-estar, servindo como auxílio para o planejamento de políticas públicas no âmbito do SUS e da saúde coletiva (Brasil, 2012; Peres et al., 2021).

Os resultados dessas pesquisas mostram que grupos socialmente vulneráveis apresentam piores condições de saúde bucal e avaliações mais negativas sobre a satisfação com a vida, mesmo quando comparados a indivíduos com condições clínicas semelhantes. Esse resultado evidencia que fatores sociais, econômicos e territoriais realmente influenciam diretamente a forma como as pessoas vivenciam e interpretam sua saúde, reforçando a necessidade de estratégias que ampliem o acesso e promovam maior equidade no cuidado (Antunes; Frazão, 2020; Peres et al., 2021).

Os questionários de satisfação com a vida têm sido amplamente utilizados na saúde coletiva por meio de instrumentos padronizados, como a Satisfaction With Life Scale (SWLS), que busca entender como a pessoa em questão avalia sua própria trajetória e bem-estar. Esses métodos permitem analisar de que forma as condições de saúde, incluindo a saúde bucal, interferem na autoestima, na autoconfiança e na percepção de qualidade de vida, especialmente em contextos de maior vulnerabilidade social (Diener et al., 1985; Pavot; Diener, 2008).

Pesquisas mostram que a saúde bucal possui uma influência significativa sobre a satisfação com a vida, uma vez que dor, limitações funcionais e alterações estéticas podem afetar a autoestima, a participação social e a forma como o indivíduo se percebe. Nesse cenário, o SUS e as ações de saúde coletiva assumem papel essencial na promoção do cuidado integral, na prevenção de agravos e na ampliação do acesso, contribuindo para melhorar não apenas indicadores clínicos, mas também a qualidade de vida, a autoestima e o bem-estar da população (Sischo; Broder, 2011; Peres et al., 2019).

Pesquisas que utilizam instrumentos de qualidade de vida relacionada à saúde bucal, demonstram que impactos negativos na dimensão funcional e emocional estão frequentemente associados à presença de dor e perdas dentárias. Esses impactos incluem desconforto físico, sentimentos de constrangimento, insegurança e limitação nas interações sociais. Estudos conduzidos em diferentes regiões do Brasil indicam que essas repercussões são mais intensas e recorrentes entre indivíduos de menor nível socioeconômico, evidenciando a relação entre desigualdade social e abalo psicossocial decorrente das condições bucais (Oliveira; Nadanovsky, 2005; Gabardo et al., 2013).

A percepção de saúde bucal é reconhecida como componente importante da qualidade de vida relacionada à saúde, refletindo impactos funcionais, emocionais e sociais decorrentes das condições orais. Segundo Locker (2002), a experiência vivenciada pelos indivíduos diante dos problemas bucais pode influenciar significativamente o bem-estar, independentemente da gravidade clínica. Estudos com dados populacionais brasileiros apontam associação consistente entre pior autopercepção de saúde bucal e menores vulnerabilidades sociais e suas implicações no acesso aos serviços, nas condições de saúde bucal, qualidade de vida, autoestima e satisfação com a vida

níveis de qualidade de vida, autoestima e satisfação com a vida, especialmente entre adultos e idosos (Peres et al., 2019; Peres et al., 2021).

Entre jovens e adolescentes, fatores socioeconômicos e condições bucais estão diretamente relacionados à qualidade de vida e na autoestima, principalmente quando associados à estética do sorriso e à aceitação social. A presença de problemas bucais pode gerar constrangimento e afetar a convivência com as outras pessoas, principalmente em lugares públicos como na escola ou no trabalho, reforçando a importância do acesso precoce ao cuidado odontológico (Peres et al., 2017). Entre adultos, o baixo nível de entendimento em saúde bucal e a dificuldade de acesso aos serviços estão associadas à pior qualidade de vida relacionada à saúde oral, demonstrando que a compreensão e o acesso ao cuidado influenciam diretamente a autopercepção e a autoestima (Bado et al., 2020).

A literatura da saúde coletiva evidencia que a percepção de saúde bucal é fortemente influenciada por determinantes sociais, como renda, escolaridade, condições de moradia e acesso aos serviços. Antunes e Narvai (2010) destacam que tais fatores moldam tanto a ocorrência dos agravos bucais quanto a forma como esses agravos são percebidos pela população. Estudos demonstram que indivíduos com pior percepção da própria saúde bucal apresentam maiores impactos psicológicos e sociais, evidenciando a relação entre condições clínicas, autoimagem e satisfação com a vida (Rigo et al., 2015).

Além dos aspectos clínicos e estruturais, é importante considerar que a experiência com a saúde bucal influencia a forma como a pessoa avalia sua própria vida social. Estudos internacionais e nacionais apontam que pessoas com piores condições bucais relatam menores níveis de bem-estar e maior impacto negativo nas relações interpessoais. A ausência de tratamento adequado pode gerar sentimento de exclusão e reduzir oportunidades sociais e profissionais, reforçando ciclos de vulnerabilidade que ultrapassam a área da saúde e alcançam dimensões econômicas e sociais (Brennan; Spencer, 2009).

A saúde bucal deve ser compreendida como determinante da qualidade de vida e da satisfação com a vida, uma vez que influencia diretamente a autoestima, a interação social e o bem-estar emocional. A garantia de acesso aos serviços odontológicos, especialmente em contextos de vulnerabilidade social, estabelece uma estratégia fundamental para a redução das desigualdades e para a promoção da saúde integral da população (Martins et al., 2020). A integração das pesquisas em saúde e de satisfação com a vida permite analisar a saúde bucal sob a perspectiva da equidade, evidenciando desigualdades sociais e reforçando o papel do SUS na organização de estratégias que ampliem o acesso e promovam melhores condições de vida e saúde para a população (Brasil, 2011; Brasil, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, a presente revisão de literatura possibilitou compreender como as barreiras de acesso aos serviços odontológicos, em contextos de vulnerabilidade social, influenciam as condições de saúde bucal, a autoestima, a qualidade de vida e a satisfação com a vida das pessoas. As informações mostraram que fatores sociais, econômicos e territoriais atuam como determinantes muito relevantes, interferindo na utilização dos serviços e na forma como a saúde bucal é percebida e vivenciada. Observou-se que a autopercepção negativa está frequentemente associada a desigualdades estruturais, menor acesso ao cuidado contínuo e maiores impactos psicossociais, reforçando a necessidade de políticas públicas mais equitativas. Assim, destaca-se a necessidade de fortalecimento das políticas públicas e de estratégias que ampliem o acesso equitativo à atenção odontológica, contribuindo para a promoção da saúde integral e para a melhoria das condições de vida da população.

REFERÊNCIAS

- ANTUNES, J. L. F.; FRAZÃO, P. Desigualdades em saúde bucal no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 3, p. 1–10, 2020.
- ANTUNES, J. L. F.; NARVAI, P. C. Políticas de saúde bucal no Brasil e seu impacto sobre as desigualdades. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 15, supl. 1, p. 1067–1076, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/DF4Y4LsNy4dd479xGR58Fdc/>. Acesso em: 5 fev. 2026.
- ARAÚJO, M. E.; ANDRADE, K. M. Impactos da saúde bucal na autoestima e qualidade de vida. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 29, n. 1, p. 1–12, 2024.
- BADO, M. R. et al. Oral health literacy and quality of life in adults. **Community Dentistry and Oral Epidemiology**, Copenhagen, v. 48, n. 6, p. 469–477, 2020.
- BARROS, A. J. D.; BERTOLDI, A. D. Desigualdades na utilização e no acesso a serviços odontológicos: uma avaliação em nível nacional. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 7, n. 4, p. 709–717, 2002. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/KQpQn5v9vFzRZQx6xFfMZkM/>. Acesso em: 25 fev. 2026.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Pesquisa Nacional de Saúde 2019: percepção do estado de saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2020.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Projeto SB Brasil 2010: pesquisa nacional de saúde bucal**. Brasília: Ministério da Saúde, 2011.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **SB Brasil 2010: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal – Resultados principais**. Brasília: Ministério da Saúde, 2012.

BRENNAN, D. S.; SPENCER, A. J. Life events and oral-health-related quality of life among young adults. **Quality of Life Research**, Oxford, v. 18, n. 5, p. 557–565, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11136-009-9474-x> . Acesso em: 25 fev. 2026.

CHAVES, S. C. L. et al. Política Nacional de Saúde Bucal: fatores associados à integralidade do cuidado. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 44, n. 6, p. 1005–1013, dez. 2010.

DIENER, E. et al. The Satisfaction With Life Scale. **Journal of Personality Assessment**, New York, v. 49, n. 1, p. 71–75, 1985.

GABARDO, M. C. L.; MOYSÉS, S. T.; MOYSÉS, S. J. Autopercepção de saúde bucal conforme o Oral Health Impact Profile (OHIP) e fatores associados: revisão sistemática. **Revista Panamericana de Salud Pública**, Washington, v. 33, n. 6, p. 439–445, 2013.

LIMA, S. G. de; et al. Fatores associados ao aumento da vulnerabilidade de participantes de pesquisa. **Revista Bioética**, Brasília, v. 25, n. 2, p. 358–370, ago. 2017. Disponível em: https://revistabioetica.cfm.org.br/revista_bioetica/article/view/1326 . Acesso em: 25 fev. 2026.

LOCKER, D. Concepts of oral health, disease and the quality of life. **Community Dentistry and Oral Epidemiology**, Copenhagen, v. 30, n. 5, p. 315–321, 2002.

LOCKER, D.; ALLEN, F. What do measures of oral health-related quality of life measure? **Community Dentistry and Oral Epidemiology**, Copenhagen, v. 35, n. 6, p. 401–411, 2007.

MACINKO, James; MENDONÇA, Claunara Schilling. Estratégia Saúde da Família, um forte modelo de Atenção Primária à Saúde que traz resultados. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 42, n. esp. 1, p. 18–37, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/0103-11042018S102> . Acesso em: 25 fev. 2026.

MARTINS, A. M. E. B. L. et al. Uso de serviços odontológicos e fatores associados no Brasil: análise da Pesquisa Nacional de Saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 6, p. 2311–2322, 2020.

NARVAI, P. C.; FRAZÃO, P. **Saúde bucal no Brasil: muito além do céu da boca**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2008.

NERI, M.; SOARES, W. Desigualdade social e saúde no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 18, supl., p. 77–87, 2002.

OLIVEIRA, B. H.; NADANOVSKY, P. Psychometric properties of the Brazilian version of the Oral Health Impact Profile-short form. **Community Dentistry and Oral Epidemiology**, Copenhagen, v. 33, n. 4, p. 307–314, ago. 2005. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16008640/> . Acesso em: 25 fev. 2026.

PAVOT, W.; DIENER, E. Review of the Satisfaction With Life Scale. **Psychological Assessment**, Washington, v. 5, n. 2, p. 164–172, 1993.

PAVOT, W.; DIENER, E. The Satisfaction With Life Scale and the emerging construct of life satisfaction. **The Journal of Positive Psychology, London**, v. 3, n. 3, p. 137–152, 2008.

PAZOS, C. T. C.; AUSTREGÉSILO, S. C.; GOES, P. S. A. Autoestima e comportamentos de saúde bucal em adolescentes. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 53, p. 1–10, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/5RVfHMKQXfpRcdhQHpfZPTp/>. Acesso em: 5 fev. 2026.

PERES, K. G. et al. Desigualdades sociais na saúde bucal no Brasil. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 53, supl. 2, p. 1–12, 2019.

PERES, K. G. et al. Social and clinical determinants of oral health-related quality of life in adolescents. **Community Dentistry and Oral Epidemiology**, Copenhagen, v. 45, n. 1, p. 44–52, 2017.

PERES, K. G.; PERES, M. A.; BOING, A. F.; BERTOLDI, A. D.; BASTOS, J. L.; BARROS, A. J. D. Redução das desigualdades sociais na utilização de serviços odontológicos no Brasil entre 1998 e 2008. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 46, n. 2, p. 250-258, abr. 2012. DOI: 10.1590/S0034-89102012000200007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/ScxPkmHLgQZKcZHWW544dzQ/?lang=pt> . Acesso em: 25 fev. 2026.

PERES, M. A. et al. Oral diseases: a global public health challenge. **The Lancet**, London, v. 394, n. 10194, p. 249–260, 2019.

PERES, M. A. et al. Oral health inequalities in Brazil: trends and challenges. **Community Dentistry and Oral Epidemiology**, Copenhagen, v. 47, n. 1, p. 1–10, 2019.

PERES, M. A. et al. Self-rated oral health and associated factors in Brazilian adults. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 55, p. 1–12, 2021.

PERES, M. A. et al. The relationship between social determinants and oral health outcomes in Brazil. **Community Dentistry and Oral Epidemiology**, Copenhagen, v. 49, n. 2, p. 101–109, 2021.

PUCCA JR., G. A. A política nacional de saúde bucal como demanda social. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 11, n. 1, p. 243–246, mar. 2006. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/9g4zVYkFfV8bVZkY6vFQdPn/> . Acesso em: 25 fev. 2026.

RABELLO, Ricardo Elias Duarte; MONTEIRO, Ângela Xavier; LEMOS, Sônia Maria; TEIXEIRA, Elizabeth; HONORATO, Eduardo Jorge Sant’Ana. Desafios do acesso à saúde bucal: uma revisão integrativa da literatura. **Revista de Atenção Primária à Saúde**, Juiz de Fora, v. 24, supl. 1, p. 219-235, dez. 2021. DOI: 10.34019/1809-8363.2021.v24.34937. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/aps/article/view/34937> . Acesso em: 25 fev. 2026.

RIGO, L. et al. Oral health-related quality of life in adults: association with socioeconomic factors and self-perception. **Community Dentistry and Health**, London, v. 32, n. 3, p. 160–164, 2015.

ROCHA, A. S.; BOCCHI, S. C. M.; GODOY, M. F. Acesso aos cuidados primários de saúde: revisão integrativa. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 1, p. 87-111, mar. 2016. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=400845588007> . Acesso em: 25 fev. 2026.

SHEIHAM, A.; WATT, R. G. The common risk factor approach: a rational basis for promoting oral health. **Community Dentistry and Oral Epidemiology**, Copenhagen, v. 28, n. 6, p. 399–406, 2000.

SILVA, E. K. P. da; et al. Saúde bucal de adolescentes rurais quilombolas e não quilombolas: um estudo dos hábitos de higiene e fatores associados. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 23, n. 9, p. 2963–2978, set. 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/nkgMyTNt4KL4j89RqbJSHVf/?lang=pt> . Acesso em: 25 fev. 2026.

SILVA, F. F. DA et al. Condições de saúde bucal de adolescentes em situação de vulnerabilidade social: revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 15, e517101523809, 2021.

SOUZA, J. G. S. et al. Inequalities in self-rated oral health in Brazil: analysis of the National Health Survey. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 6, p. 2179–2190, 2020.

WATT, R. G.; DALY, B.; ALLEN, F. Ending the neglect of global oral health: time for radical action. **The Lancet**, London, v. 394, n. 10194, p. 261–272, 2019.

WATT, R. G.; SHEIHAM, A. Integrating the common risk factor approach into a social determinants framework. **Community Dentistry and Oral Epidemiology**, Copenhagen, v. 40, n. 4, p. 289–296, 2012.

